

Para citar este trabajo: Chillón Marinas, M. (2025). Danzar lo Imposible: Videodanza en el Formato Inmersivo de los Vídeos 360°. *HIDDEN arts*, 7, 15-21. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15091180>

DANZAR LO IMPOSIBLE: VIDEODANZA EN EL FORMATO INMERSIVO DE LOS VIDEOS 360° Dancing the Impossible: Videodance in the Immersive Format of 360° Videos

MARTA CHILLÓN MARINAS

Investigadora Independiente, España
marta.chillon.marinas@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0003-6619-109X>

PALABRAS CLAVE

Videodanza;
Realidad Virtual;
Vídeos 360°;
Hibridación;
Inmersión;
Creatividad.

RESUMEN

La Videodanza, una forma que hibrida la tecnología y el lenguaje audiovisual con la danza, y la realidad virtual se unen en este Trabajo de Fin de Grado para subrayar el potencial innovador y creativo del nuevo formato artístico. Mediante la revisión bibliográfica de los autores sobre la videodanza y la realidad virtual, en concreto los vídeos 360°, se propone una propuesta creativa que converge en la creación de una videodanza original grabada en 360° pensada para la visualización mediante un dispositivo inmersivo como las gafas de realidad virtual. Esta investigación supone un punto de partida para las nuevas creaciones artísticas en este formato, resaltando el potencial transformador de la inmersión en la danza y el uso de la tecnología a favor de la cultura y el arte.

KEYWORDS

Videodance;
Virtual Reality;
360° videos;
Hybridization;
Immersion;
Creativity.

ABSTRACT

Videodance, a form that hybridizes technology and audiovisual language with dance, and virtual reality come together in this Final Degree Project to highlight the innovative and creative potential of the new artistic format. Through the bibliographic review of technical and artistic aspects of the authors on videodance and virtual reality, specifically 360° videos, a creative proposal is proposed that converges in the creation of an original videodance recorded in 360° designed for viewing through an immersive device such as virtual reality glasses. This research is a starting point for new artistic creations in this format, highlighting the transformative potential of immersion in dance and the use of technology in favor of culture and art.

Creación Artística

Danzar lo Imposible: Videodanza en el Formato Inmersivo de los Vídeos 360°

Marta Chillón Marinas

1. Introducción

La videodanza es una forma artística híbrida que se caracteriza por fusionar la danza y el movimiento con las técnicas cinematográficas, que mediante la experimentación permiten percibir la danza a través de la pantalla de una forma única e innovadora.

Por otro lado, el desarrollo que ha tenido la tecnología en estos últimos años ha concluido en nuevas formas de visualización de contenido como es la Realidad Virtual, y más concretamente los vídeos en 360°, que han proporcionado nuevas formas en la que los espectadores se relacionan con el arte, rompiendo la barrera clásica que separa al público de los bailarines o la que supone la pantalla cuando se visualizan películas, registros de danza, videoclips o videodanzas, de forma bidimensional. Proporcionando con ello una sensación de inmersión, presencia y participación que enriquece la experiencia visual y artística.

El objetivo de esta investigación fue mezclar estas dos disciplinas, aprovechando la naturaleza flexible y en constante transformación de esta forma artística híbrida, para crear una pieza innovadora en un formato poco explorado por la videodanza: los vídeos 360°. Este tipo de piezas, al estar intrínsecamente ligada al avance de las tecnologías audiovisuales, se convierte en un medio idóneo para experimentar con la danza y el mundo audiovisual, creando un nuevo concepto de comunicación y arte inmersivo.

La investigación se abordó desde una perspectiva histórica de la videodanza, revisando las contribuciones a esta materia de investigadores, curadores y profesionales de videodanza que exploran las sinergias entre cine, danza y tecnología, así como los orígenes y precursores de la videodanza, su definición y características.

Asimismo, realizamos una revisión bibliográfica sobre los orígenes de la Realidad Virtual y los vídeos 360°, analizando la definición de cada uno y diferenciando sus características, ya que, a pesar de ser una variante de la Realidad Virtual, los vídeos 360° tienen sus características propias.

Este estudio nos permitió entender cómo la videodanza y la realidad virtual pueden servir como un nuevo medio para la creación del acto comunicativo intrínseco en cualquier pieza de arte. A través de nuestra propia experiencia en la creación de una videodanza inmersiva, pudimos definir los límites y las posibilidades de la videodanza en un formato audiovisual inmersivo en 360°.

En conclusión, esta investigación y los conceptos aquí planteados aportan y dan comienzo al estudio de un área de investigación necesario, la hibridación entre la danza y las nuevas tecnologías emergentes, dado que ofrece un potencial creativo que supone un desafío emocionante para el mundo de las artes visuales y dancísticas.

2. Videodanza

La videodanza encuentra sus raíces a finales del siglo XIX y está estrechamente vinculada a la invención del cinematógrafo y a las primeras colaboraciones entre cineastas, coreógrafos, y artistas visuales. Estas colaboraciones se dieron en primera instancia debido a que el movimiento es algo que la cámara siempre ha querido capturar, y ¿qué es la danza si no puro movimiento?

Desde sus inicios, este formato híbrido ha evolucionado como una expresión artística que fusiona el movimiento coreográfico y las técnicas cinematográficas, expandiendo las posibilidades creativas del cuerpo en movimiento a través de la pantalla.

Entre los precursores de la videodanza debemos señalar a los hermanos Lumière, considerados inventores del cine; a Loïe Fuller (1862-1928), pionera en la experimentación con la luz, el movimiento y las proyecciones, fue de las primeras artistas en utilizar las tecnologías que estaban emergiendo para hacer de la danza un espectáculo visual único; y Thomas Edison (1847-1931), que realizó uno de los primeros registros de danza, *Serpentine Dances* (1895) en el que emplearon técnicas innovadoras de coloreado de películas y grabaciones en plano fijo, sentando precedentes para la experimentación con el movimiento en el cine.

Durante muchos años, la cámara fija y el plano general fueron el recurso más utilizado para firmar la danza, sin embargo, en las primeras décadas del siglo XX aparece el cineasta D. W. Griffith (1875-1948), que introdujo varios avances en las técnicas cinematográficas, y esta nueva gramática cinematográfica también se utilizó en las colaboraciones de cine y danza. Con películas como *Intolerance* (1916), la danza se integró en la narrativa cinematográfica mediante innovaciones como el movimiento de cámara sincronizado con la coreografía (Brum, 2019; Llerena Fernández, 2022).

Asimismo, las vanguardias artísticas del s. XX tuvieron una gran importancia en el desarrollo de la videodanza. Movimientos como el cubismo y la Bauhaus introdujeron conceptos de fusión artística que inspiraron una experimentación interdisciplinaria. En la Bauhaus se desarrolló la Gesamtkunstwerk, un concepto que Rosenberg (2016) explica como una fusión de todas las artes, algo que sería de vital importancia para el desarrollo de la cine-danza.

Algunas piezas fundamentales para la futura conformación de la videodanza fueron *Entr'acte* (1924) de René Clair (1898-1981) o *Ballet Mécanique* (1924) de Fernand Léger (1881-1955), que hacían uso de narrativas que se salían de lo tradicional, con movimientos y ritmos de la cámara inéditos y explorando diversas posibilidades que ofrecían la velocidad y la estética, siempre teniendo como eje central el cuerpo en movimiento.

La aparición del cine sonoro también fue un factor determinante en el desarrollo de la videodanza, ya que la danza y el canto formaban parte de la trama y servían para guiar la narración de la película. Dos personas influyentes en el cine musical fueron Fred Astaire (1899-1987) y Busby Berkeley (1895-1976), que tenían enfoques opuestos, pues Astaire prefería los planos secuencia para destacar el flujo continuo del baile y Berkeley utilizaba la cámara como un bailarín más, incorporando movimientos de cámara que permitían visualizar la danza de una forma única a través de una pantalla (Dodds, 2004; Rosenberg, 2012).

Sin embargo, ambos dejaron un legado significativo en el desarrollo de la videodanza al explorar cómo la cámara y la coreografía podían interactuar para transformar la experiencia visual del espectador. Astaire y Berkeley establecieron principios que enriquecieron el lenguaje audiovisual y coreográfico, elementos fundamentales para la videodanza.

Unos años más tarde de la aparición del cine sonoro, apareció una corriente llamada cine experimental, que pretendía alejarse de este cine más comercial, desarrollando estilos más independientes y una forma de pensar que se apoyaba en las vanguardias artísticas de principios del siglo XX. Dentro de esta línea el filme *A Study in Choreography for Camera* (1945) de Maya Deren (1917-1961) en colaboración con Talley Beatty (1918-1995), está considerada por varios académicos de la videodanza como la primera pieza audiovisual que se puede considerar videodanza.

Con esta pieza, Deren presentó una continuidad de movimiento que trascendía los límites espaciales al cambiar radicalmente de escenarios en cada plano, introduciendo la idea de una danza creada específicamente para la cámara y empleando el montaje como una extensión coreográfica para "danzar lo imposible" (Caldas, 2014, p. 30).

A raíz de esta pequeña frase que utiliza Caldas (2014) para describir la esencia de la videodanza, exponemos que existe mucha controversia en cuanto a la definición de videodanza, debido en parte a su naturaleza cambiante y en constante transformación. Lo que sí está claro es que se trata de un género híbrido que utiliza la danza como materia prima y la tecnología y el lenguaje audiovisual como herramienta para reinterpretarla y presentarla de manera que no sería posible en un escenario tradicional. Por lo tanto, se trata de una danza que solo puede existir a través de una pantalla.

3. Realidad Virtual: Vídeos 360°

La Realidad Virtual (RV) nace de la necesidad histórica del ser humano de representar la realidad y crear experiencias inmersivas. Desde las primeras expresiones artísticas, como las pinturas rupestres, hasta los avances tecnológicos del siglo XX, esta disciplina ha evolucionado como un medio para fusionar lo real y lo imaginado. La inmersión, entendida como la capacidad de introducir al espectador en un ambiente concreto, ha sido un elemento clave en el desarrollo de esta tecnología y es la base conceptual de este trabajo de investigación, en especial en el proyecto creado como resultado de la investigación.

Barbera Hernández (2022) expone que en 1987 Jaron Lanier fue el primero en utilizar las palabras "realidad" y "virtual" como unidad para referirse al concepto que estamos tratando y desde entonces se ha establecido como término definitivo. Sin embargo, como ocurre con la videodanza, los académicos difieren en la concreción de la definición exacta, según donde esté puesta la atención: en la tecnología o en la experiencia.

Esta investigación opta por hacer un énfasis más activo en la parte de la experiencia que ofrece, ya que, mediante la tecnología, buscamos una inmersión creativa y artística que provoque sensaciones en los espectadores. Nos referimos ahora de forma más concreta a los vídeos 360°, ya que su inclusión en el formato de la realidad virtual ha generado mucho debate entre los académicos, debido a tres aspectos: la interacción reducida, la inmersión, influida por la forma de visualización y la clasificación.

Sin embargo, y como resultado de la investigación realizada, señalamos que a pesar de que en los vídeos 360° la interacción sea reducida, si se construye un entorno donde el espectador se siente lo bastante sumergido como para suspender la incredulidad, se crea una sensación de inmersión que se considera suficiente para considerarse realidad virtual (Ryan, 2001; Damiani, 2016).

Para este trabajo de investigación definimos por tanto los vídeos 360° como un formato, perteneciente al medio de la realidad virtual, que necesitan de un dispositivo inmersivo, como un Head Mounted Display para ser visualizados, desechando la posibilidad de visualización no inmersiva o en tercera persona a través de una pantalla plana. Es importante destacar las características principales de los vídeos 360°, para poder comprender la videodanza resultante de esta investigación.

Estas son: la inmersión, que incluye presencia y empatía, la interactividad o interacción, que en el caso de los filmes en 360° se considera reducida, el embodiment y la imaginación.

La inmersión es la característica y la motivación principal a la hora de realizar la videodanza propuesta. Martínez (2017) define la inmersión como la capacidad que tienen la realidad virtual y los vídeos 360° para confundir a la mente y hacerla creer que estamos en una ubicación distinta a la que nos encontramos de forma física, además asegura que "la inmersión se produce a partir de la combinación de elementos tecnológicos, psicológicos y narrativos, y es inseparable de otra sensación concomitante a la de la propia inmersión: la presencia" (p. 35).

Si bien son conceptos parecidos, la presencia es una característica más psicológica, que se consigue con el contenido de la videodanza en este caso, mientras que la inmersión se logra con elementos tecnológicos.

Esta presencia, conecta con la siguiente característica: la empatía, ya que, si conseguimos que el espectador se sienta presente en nuestra creación, estará más implicado emocionalmente con la narrativa o los personajes que le presentamos. Esta sensación se ve disminuida en los vídeos bidimensionales o en pantalla plana.

En cuanto a la interactividad, es cierto que en los vídeos 360° es más reducida, ya que normalmente se limita a la libertad de observación de los espectadores, sin poder participar en la trama o sin poder moverse libremente por el espacio propuesto. Sin embargo, es suficiente para potenciar el resto de características.

El embodiment o personificación es "la traslación del cuerpo físico o partes de él, como las manos o los brazos, a un cuerpo virtual, a través de una nueva representación visual" (Barbera Hernández, 2022, p. 50). Este recurso no ha sido utilizado en nuestra videodanza.

Por último, destacamos la imaginación, que permite a los creadores de vídeos 360° que sus ideas se vuelvan inmersivas, interactivas, empáticas y únicas. Asimismo, es una cualidad necesaria en los espectadores, para hacer creer a su mente que su cuerpo está realmente en otro lugar o que es parte de lo que está ocurriendo en la historia. Una vez expuestas la esencia de la videodanza y de los vídeos 360°, pasamos a presentar nuestro proyecto de videodanza inmersiva: Resiliencia.

4. Resiliencia

La creación de Resiliencia (La videodanza Resiliencia (2024) se puede ver en: <https://vimeo.com/958932415>) nace de la necesidad de desarrollar una obra artística, diferente, creativa e innovadora. La motivación principal era la de comunicar con la máxima empatía posible aquella parte del mundo profesional de la danza que no se ve en los escenarios: la frustración, la ira, la inseguridad, las comparaciones y las presiones que los bailarines/as recibimos muchas veces de nosotros mismos. Y cómo la red de bailarines supone un apoyo para superar estos obstáculos. Esto mismo es un reflejo de mi propia experiencia, pues la misma grabación de la videodanza fue posible gracias al apoyo desinteresado de mis compañeras.

Al realizar la investigación nos dimos cuenta de que el contenido que existe actualmente de danza inmersiva, suele carecer de narración. Se ofrecen experiencias inmersivas en las que el espectador puede ver bailarinas danzando alrededor de la cámara pero sin una trama concreta. Por lo que la escasez de precedentes resultó ser un inconveniente para buscar información tanto bibliográfica como artística que sirviera como referente o inspiración para la creación de Resiliencia, ya que nuestra pieza si tiene una trama: la obra está secuenciada en tres partes protagonizadas por tres conceptos generales: soledad/introspección, confrontación/ayuda y superación/aceptación. Para cada parte se buscó una localización acorde a las sensaciones que se querían transmitir. Para la primera parte se eligió un bosque frondoso que transmitiera la sensación de estar perdido, de soledad (cfr. figura 1). Para la segunda parte nos decantamos por un entorno árido y rocoso que transmitiera la dureza y crudeza de las peleas (cfr. figura 2). En esta parte, además queríamos mostrar el lugar final al que la protagonista quiere llegar, pero sus problemas, representados por las intérpretes de negro, no le dejan (cfr. figura 3).

Por último, la parte de la superación queríamos que fuera un entorno verde, alegre (cfr. figura 4), que supusiera un respiro para los espectadores y que transmite calma y serenidad. La videodanza acaba en el mismo lugar que empezó para darle sentido circular a la pieza: la protagonista empieza sola y perdida en un bosque y termina en el mismo lugar feliz y rodeada de gente que la quiere y la cuida (cfr. figura 5).

No obstante, el argumento principal de la videodanza quedó relegado a un segundo plano por el formato del vídeo 360°, que, al ser tan envolvente, hace que el continente llame más la atención que el contenido. Sin embargo, esto no llega a ser una desventaja porque puede causar la sensación de querer revisar la pieza para darse cuenta de detalles que se pasaron por alto en la primera visualización. Es decir, que múltiples visionados crearan distintas experiencias en el mismo espectador.

Al ser un formato tan distinto al que el público general está acostumbrado, la reacción esperada en los espectadores de la videodanza era de integración y aceptación del formato inmersivo: exploración del ambiente, testear las posibilidades de movimiento propio y, después podrán advertir los cambios más intencionales como la sensación que provocan los movimientos de las intérpretes al acercarse a la cámara (al espectador) o pondrán atención en el vestuario y el maquillaje. A continuación, se muestran fotogramas en los que se aprecia el vestuario de las intérpretes y lo que representan: el blanco y los colores neutros representan la ayuda y la parte positiva (cfr. figura 6), mientras que el negro representa los problemas y frustraciones de la protagonista (cfr. figura 7). Los tonos coloridos del vestuario final tienen un carácter más alegre y distendido (cfr. figura 8).

Figura 1. Fotograma de la videodanza *Resiliencia* (2024): bosque. Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Fotograma de la videodanza *Resiliencia* (2024): zona árida. Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Fotograma de la videodanza *Resiliencia* (2024): zona árida y prado. Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Fotograma de la videodanza *Resiliencia* (2024): prado. Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Fotograma de la videodanza *Resiliencia* (2024): final bosque. Fuente: elaboración propia.

Figura 6. Vestuario de las intérpretes vestidas de neutro. *Resiliencia* (2024). Fuente: elaboración propia.

Figura 7. Vestuario de las intérpretes vestidas de negro. *Resiliencia* (2024). Fuente: elaboración propia.

Figura 8. Vestuario de la parte final. *Resiliencia* (2024). Fuente: elaboración propia.

Figura 6. Vestuario de las intérpretes vestidas de neutro. *Resiliencia* (2024). Fuente: elaboración propia.

No obstante, el argumento principal de la videodanza quedó relegado a un segundo plano por el formato del vídeo 360°, que, al ser tan envolvente, hace que el continente llame más la atención que el contenido. Sin embargo, esto no llega a ser una desventaja porque puede causar la sensación de querer revisar la pieza para darse cuenta de detalles que se pasaron por alto en la primera visualización. Es decir, que múltiples visionados crearán distintas experiencias en el mismo espectador.

Al ser un formato tan distinto al que el público general está acostumbrado, la reacción esperada en los espectadores de la videodanza era de integración y aceptación del formato inmersivo: exploración del ambiente, testear las posibilidades de movimiento propio y, después, podrán advertir los cambios más intencionales como la sensación que provocan los movimientos de las intérpretes al acercarse a la cámara (al espectador) o pondrán atención en el vestuario y el maquillaje. A continuación, se muestran fotogramas en los que se aprecia el vestuario de las intérpretes y lo que representan: el blanco y los colores neutros representan la ayuda y la parte positiva (cfr. figura 6), mientras que el negro representa los problemas y frustraciones de la protagonista (cfr. figura 7). Los tonos coloridos del vestuario final tienen un carácter más alegre y distendido (cfr. figura 8).

A nivel coreográfico distinguimos dos cualidades de movimiento principales: suavidad y brusquedad. En la primera parte, la protagonista baila despacio, con movimientos ondulantes, suaves y continuos; de hecho, hay parte de improvisación, ya que se pretendía que el movimiento fuera lo más natural posible y que la bailarina danzara según lo que el lugar y la música le hiciera sentir en ese momento. Por otro lado, en una parte de la pieza donde la acción principal es la confrontación entre personajes, los movimientos son muy bruscos y cortantes, muchos inspirados en el ballet de Akram Khan, *Kaash* (2002), para reflejar los golpes que estas frustraciones e inseguridades nos causan a los bailarines.

La última parte es la más coreográfica, ya que queríamos representar la superación exaltando la danza cuando nos hace felices, en consecuencia, los movimientos son más rápidos y vibrantes, con saltos y giros y utilizando el contacto entre las intérpretes de una forma positiva, muy diferente al contacto que tenían en la parte anterior, que simbolizaban acciones negativas. La pieza creada y que forma parte de este proceso de investigación artística, fue seleccionada en la sección oficial de la Edición 2024 del EIVV (Encuentro Internacional de Videodanza y Videoperformance) <https://videodance.webs.upv.es/11th-eivv-2024/>

5. Lenguaje audiovisual de Resiliencia

Con relación al lenguaje audiovisual destacamos que a pesar de que comparte algunos conceptos y técnicas con el lenguaje audiovisual cinematográfico tradicional, deben adaptarse al formato inmersivo, generando algunas diferencias significativas con el lenguaje audiovisual tradicional. Hemos dividido los elementos utilizados en cuatro grupos: elementos visuales, elementos de la puesta en escena, elementos del montaje y elementos sonoros.

Respecto a los elementos visuales señalamos que en los vídeos 360°, la cámara no encuadra una escena de forma tradicional, sino que captura el entorno completo, eliminando el concepto clásico del encuadre. Esto requiere una planificación cuidadosa de la coreografía para aprovechar al máximo la perspectiva envolvente y evitar las distracciones. Asimismo, hemos optado por el uso de planos fijos, evitando el movimiento brusco de la cámara para no generar mareos en el espectador.

Otra diferencia con el lenguaje audiovisual tradicional es que, debido a que la cámara es 360°, es imposible crear diferentes tamaños de plano, a no ser que se generen mediante las distancias entre la cámara y los intérpretes. Como se observa en las figuras 9 y 10 un primer plano o un plano medio, se crearán colocando a las intérpretes muy cerca de la cámara, pudiendo intensificar la conexión emocional, mientras que un plano general puede contextualizar el movimiento en su entorno.

Figura 10. Fotograma de la videodanza. Ejemplo de plano medio. *Resiliencia* (2024). Fuente: elaboración propia.

Figura 11. Secuencia de fotogramas de la videodanza *Resiliencia* (2024). Fuente: elaboración propia.

Figura 12. Secuencia de fotogramas de la videodanza *Resiliencia* (2024). Fuente: elaboración propia.

Figura 13. Secuencia de fotogramas de la videodanza *Resiliencia* (2024). Fuente: elaboración propia.

Otro elemento visual que cobra una gran importancia en los vídeos 360° es el espacio, ya que lo primero que se pregunta el espectador cuándo se pone unas gafas de realidad virtual es: ¿dónde estoy? Por lo tanto, será un elemento de gran valor para la narración y las sensaciones que se quieren provocar en el espectador y, una forma de controlar este espacio es mediante la colocación de la cámara, ya que será la posición en la que se encuentre. Nosotros decidimos colocar la cámara siempre en el centro de la acción para que se incrementara la sensación de inmersión y de empatía con la historia.

Por último, destacamos que una de las características propias del lenguaje audiovisual en 360° es que el espectador tiene libertad de movimiento, por lo que puede elegir donde mirar en cada momento. Esto provoca que el punto de vista genere una mayor sensación de subjetividad al romper la cuarta pared metiendo al espectador en medio de la escena.

En cuanto a los elementos de la puesta en escena, lo primero que debemos recalcar es que en los vídeos 360° no existe lo que en el lenguaje audiovisual tradicional se denomina fuera de campo, ya que, al poder observar en todas las direcciones de la imagen, no hay nada que esté fuera del campo de visión del espectador. Es entonces cuando se deben usar los elementos de la puesta en escena para guiar la mirada del espectador hacia donde nos interese. Entre estos elementos destacamos el uso que realizamos de la interpretación de las bailarinas, siempre guiada y expresada a través de la coreografía, así como el vestuario y el maquillaje. Estos elementos captan la atención del espectador y están muy vinculados tanto a las intérpretes como al propio entorno.

El montaje en vídeos 360° debe ser fluido para mantener la inmersión del espectador. Los cortes abruptos pueden romper la sensación de presencia, por lo que utilizamos transiciones suaves, como cortes o encadenados. Sin embargo, el elemento más importante del montaje en vídeos 360° es el uso de lo que se denomina norte, es decir, que el director o directora puede elegir el lugar exacto al que el espectador observará y estará orientado al inicio del cambio entre una imagen y otra. En las figuras 11, 12 y 13 se expone un ejemplo del uso del norte en la videodanza *Resiliencia* (2024), mediante el cual el movimiento de la protagonista guía la mirada del espectador hacia el centro de la acción, que estaba justo detrás del espectador.

El montaje externo es una parte fundamental de la videodanza, ya que hace que el componente audiovisual sea parte de la experiencia dancística y diferenciando una coreografía ordinaria de una que solo pueda existir en la pantalla.

En la postproducción de *Resiliencia* se modificó la iluminación de la primera y la segunda localización, se editó la música y los sonidos y se añadieron efectos especiales como el glitch.

Por último, los elementos sonoros ayudan a guiar la trama de la videodanza, actuando como un elemento narrativo y emocional, que aporta cohesión y continuidad a la pieza. Además, aumenta la sensación de realidad y genera potentes sensaciones en el espectador.

En esta videodanza se han utilizado varias líneas de sonido, con más o menos importancia, que se entremezclan a lo largo de la pieza. Como base se utiliza música onírica o de tensión, sin una melodía rítmica, que tiene el papel más importante durante toda la historia. En un segundo plano se encuentran una gran variedad de sonidos ambientales, humanos y mecánicos. Igualmente se utilizan efectos de sonido virtuales como el glitch o el rebobinado.

La tercera escena es la única que incluye una ligera línea melódica que no es constante, el volumen va variando, que sí tiene ritmo y marca un contratiempo. Se decidió incorporarla en esta escena ya que es la que más carga coreográfica contiene y requería de un ritmo más activo para que funcionara y fuera coherente con la imagen.

6. Conclusiones

Esta investigación me ha aportado un nuevo modo de ver el arte y las posibilidades creativas que están en expansión. A lo largo del trabajo he observado cómo la tecnología puede ser un aliado en la creación artística, acercando la danza a un público más variado e incluyendo al espectador en la acción dancística, permitiéndole experimentar la obra de una forma más empática y holística.

Por otro lado, el proceso creativo ha sido muy complicado pero enriquecedor. La producción de esta pieza, para la cual debía hibridar las facetas de coreógrafa y directora, ha provocado que saliera de mi zona de confort, ayudándome a explorar mis propias posibilidades creativas. La adaptación de la coreografía a una puesta en escena esférica y no bidimensional, así como la inclusión de un estilo de danza contemporáneo, habiendo sido instruida en una base de danza clásica, han sido parte de esos retos a afrontar.

Algunos otros desafíos importantes y destacables fueron la planificación de la coreografía secuencialmente en torno a la idea del Point of Interest Matching, el interés que se prevé tendrá el espectador para guiarle por la imagen esférica, o la edición y el montaje en formato 360°.

En conclusión, creo que la danza inmersiva es un nuevo formato audiovisual que como área académica de investigación requiere de un corpus más robusto al cual pretende contribuir este estudio práctico. Como nuevo medio creativo posibilita muchas oportunidades de expansión, que puede hacer que la videodanza se observe y consuma desde una perspectiva totalmente diferente e innovadora, proporcionando tanto al espectador como al creador experiencias sensoriales inéditas.

Referencias bibliográficas

- Barbera Hernández, V. M.** (2022). Estudio del Lenguaje Audiovisual en los Filmes de Realidad Virtual: Vídeos de 360° Narrativos de Ficción (Tesis Doctoral). Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. <https://hdl.handle.net/10115/21381>
- Brum, L.** (2019). Reflexiones sobre historia, concepto y curaduría de la videodanza. En X. Monroy Rocha, y P. Ruiz Carballido (Eds.). Curaduría en Videodanza (pp. 25-63). Fundación Universidad de las Américas
- Caldas, P.** (2014). Poéticas del Movimiento: Interfaces. En X. Monroy Rocha, y P. Ruiz Carballido (Eds.). Videodanza: Creación Híbrida (pp. 29-40). Fundación Universidad de las Américas.
- Damiani, J.** (2016, 29 de Agosto). The Great Semantic Divide: Virtual Reality vs. 360- Degree Video. UPGRADE. <https://bit.ly/31HMpHp>
- Dodds, S.** (2004). Dance on Screen. Genres and Media from Hollywood to Experimental Art. Palgrave Macmillan.
- Llerena Fernández, A.** (2022). Propuesta metodológica para el análisis de la videodanza como un género artístico con entidad propia (Tesis doctoral). Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. <https://hdl.handle.net/10115/20691>
- Martínez, M.** (2017). La experiencia del espectador en la VR. En J. Caballero (Ed.), Guía Práctica de la Realidad Virtual (pp. 32-46). Máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo de la Universitat Autònoma de Barcelona y Samsung Electronics Iberia S.A.U.
- Rosenberg, D.** (2012). Screendance. Inscripting the Ephemeral Image. Oxford University Press.
- Rosenberg, D.** (2016). The Oxford Handbook of Screendance Studies. (pp. 1-17). Oxford University Press.
- Ryan, M. L.** (2001). Narrative as Virtual Reality. Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media. Johns Hopkins University Press. <http://atraf.ir/wpcontent/uploads/2018/10/revayat-vagheyate-majazi.pdf>